

TA'LIMIY FAOLIYATLARDA STEAM TEXNALOGIYASI ASOSIDA BOLALAR AQLIY QOBILYATINI JIVOJLANTIRISH

Asqarova Manzura Avazbekovna

Namangan Davlat Pedagogika Instituti O'quv uslubiy bo'lim boshlig'i,
pedagogika fanlari doktori (DSc).

Olimjonova Fotima G'olibjon qizi

Namangan Davlat Pedagogika Instituti maktabgacha ta'lim ixtisoliqi tayanch
doktaranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15693952>

Annotatsiya

Ushbu maqolada STEAM texnologiyasining paydo bo'lishi va ta'limga tadbiiq etilishi haqida va bundan tashqari ta'lim jarayonidagi afzalliklar haqida so'z yuritiladi. Ta'lim jarayonida bolalarning aqliy qobilyatlarini qanday rivojlantirish haqida ham batafsil ma'lumotlar berib o'tilgan.

Аннотация

В данной статье рассматривается возникновение и применение технологии STEAM в образовании, а также ее преимущества в образовательном процессе. В нем также представлена подробная информация о том, как развивать умственные способности детей в процессе обучения.

Annotation

This article discusses the emergence and application of STEAM technology in education, as well as its advantages in the educational process. It also provides detailed information on how to develop children's mental abilities in the educational process.

Kalit So'zlar

Texnologiya, muhandislik, san'at, innovatsiya, integratsiya, robototexnika, transformatsiya.

Ключевые Слова

Технологии, инженерия, искусство, инновации, интеграция, робототехника, трансформация.

Keywords

Technology, engineering, art, innovation, integration, robotics, transformation

Kirish

STEAM texnologiyasi — bu Science (fan), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san'at) va Mathematics (matematika) fanlarining integratsiyasini nazarda tutuvchi ta'lim yondashuvidir. U zamonaviy dunyoda zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirish, o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini, ijodkorligini va amaliy bilimlarini oshirishga qaratilgan. STEAM g'oyasining ildizi dastlab 1990-yillarda AQShda paydo bo'lgan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ta'lim konsepsiyasiga borib taqaladi. Bu model fanlararo integratsiyani kuchaytirish, muhandislik va texnik yo'nalishlarda malakali mutaxassislar tayyorlashga qaratilgan edi. AQSh Milliy Fan Jamg'armasi (NSF) tomonidan ilgari surilgan. Va keyinchalik art (san'at) elementining qo'shilishi – STEAM ni payo bo'lishiga asos bo'ldi. 2000-yillarning boshlarida san'at, dizayn va ijodkorlik elementlari ham muhimligini inobatga olgan holda, STEAM modeli taklif etildi. Bu g'oya Rhode Island School of Design (RISD) tomonidan ilgari surildi. San'atni qo'shishdan maqsad – innovatsion fikrlash, dizayn asoslarini o'rgatish va texnik ko'nikmalar bilan birga estetik va madaniy tafakkurni rivojlantirish edi. Bu texnologiya ta'limga quyidagi yondashuv asosida kirib kela boshlagan. Integratsiyalashgan yondashuv:

An'anaviy ta'lim fanlarini alohida-alohida o'rganish o'rniga, STEAM o'quvchilarga real hayotdagi muammolarni hal qilish uchun fanlarni bog'lab o'rganishni taklif qiladi. Masalan, o'quvchilar robot yasash orqali mexanika (engineering), dasturlash (technology), dizayn (art), matematika va fizika bilimlarini birgalikda qo'llaydi.

Global miqyosda keng tarqalishi:

AQSh, Janubiy Koreya, Yaponiya, Singapur, Yevropa davlatlari va keyinchalik boshqa mamlakatlar, jumladan O'zbekiston ham ushbu yondashuvni o'z ta'lim tizimiga joriy qila

boshladi. Raqamli transformatsiya va 4-sanoat inqilobi sharoitida STEAM yondashuvi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda STEAM maktablari tashkil etila boshladi. 2021–2023 yillar davomida STEAM laboratoriyalari, maxsus darsliklar, robototexnika va raqamli texnologiyalar asosida ta'lim berish yo'lga qo'yilmoqda.

Asosiy qism

STEAM ta'lim texnologiyasini rivojlanishiga qaratilgan zamonaviy yondashuvlarni o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu o'rinda STEAM ta'lim texnologiyasini tatbiq etishda tadqiqotchilarning ishlanmalari zaruriy vosita bo'lib xizmat qiladi. STEAM ta'lim texnologiyasini rivojlanishiga qaratilgan yondashuvlar quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Kreativlikni oshirish: STEAM dasturlari o'quvchilarga kreativlikni rivojlantirishda yordam beradi. Bu texnologiyalar va dizayn bilan birgalikda san'atning integratsiyasini ta'minlaydi va o'quvchilarni innovatsiyalar yaratishga ilhomlantiradi.

2. Tajribali o'qitish usullari: STEAM ta'lim texnologiyasida o'qituvchilar innovatsion tajribali o'qitish usullaridan foydalanishadi. Bu texnologiyalar, o'quvchilarga interaktiv darslar tashkil etishda, virtual laboratoriyalarda ishlashda va ma'lumotlarni amaliyotda qo'llashda yordam beradi.

3. Muammolarni yechish: STEAM dasturlari o'quvchilarga muammolarni yechishda texnologiyalardan foydalanishni o'rganishga imkoniyat beradi. Bu, ularni kritik fikrlash va muammolarga yechim izlashda innovativ usullarni qo'llashga o'rgatadi.

4. Kooperativ o'rganish: STEAM ta'lim texnologiyalari jamoaviy ishlar va guruh ishlari orqali o'quvchilarga kooperativ o'rganishni taqdim etadi. Bu, ularning jamoaviy ishlash qobiliyatlarini rivojlantiradi va bir-birlari bilan fikr almashishlari, fikr-mulohazalarini almashishlari va yaratuvchanliklarini rivojlantirishlari uchun imkon beradi.

5. Dinamik va interaktiv darslar: STEAM ta'lim texnologiyalari interaktiv darslar tashkil etish, virtual realitetdan foydalanish va texnologiyalar orqali ma'lumotlarni oshirishni ta'minlaydi. Bu, o'quvchilarni qiziqtirish, ularning diqqatini jalb qilish va faol qatnashishlarini kuchaytirishga yordam beradi. Bu yondashuvlar STEAM ta'lim texnologiyasini rivojlanishiga qo'llaniladigan usullardan faqat ba'zi misollar hisoblanadi. Bu texnologiyalar o'quv jarayonini yanada qiziquvchanroq va samarador qilishda muhim ahamiyatga ega. STEAM ta'lim modeli hozirgi davrda o'qitish sohasida keng qo'llanilmoqda. Bu model talabalarga matematika, texnologiya, injinerlik, san'at va matematika sohasidagi bilimlarni bir-biriga bog'liq ravishda o'rganish imkoniyatini beradi. Bu, talabalarga har bir fan bo'yicha o'zlashtirilgan darsliklar orqali integratsiyalangan ta'lim berishning bir xil usuli bo'lib, ularni multidisiplinar o'rganish va muammolarni yechishga chaqiradi.

STEAM ta'lim modeli tarbiyalanuvchilarga:

1. Kreativlik: San'at va dizayn bilan bog'liq darslar orqali kreativliklarini rivojlantirish.
2. Tajribaviy o'rganish: Texnologiyalardan foydalanish va ilmiy tadqiqotlarni olib borish jarayonlari orqali tajribaviy o'rganishni rag'batlantirish.
3. Muammolarni yechish: Injinerlik va matematika bilan bog'liq darslar orqali muammolarni yechish qobiliyatini rivojlantirish.
4. Jamoaviy ishbilarmonlik: Guruh ishlarining tashkil etilishi va jamoaviy ishbilarmonlikni rivojlantirish.
5. Innovatsion fikrlash: Yangiliklarni qabul qilish, innovatsion fikrlashni rivojlantirish va texnologiyalardan foydalanish. STEAM ta'limi nafaqat o'qitish usuli, balki fikrlash tarzidir. STEAM ta'lim muhitida bolalar bilimga ega bo'ladilar va darhol undan foydalanishni o'rganadilar. Shuning uchun, ular o'sib-ulg'ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof-muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o'zgarishi bo'ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalardagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar. Bu yerda faqat bitta mavzu bo'yicha bilimga tayanish yetarli emas. Bundan ko'rinadiki, STEAM ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalar

amalda bajargan faoliyatlarini ijodiy fikrlash orqali tushuntirib berishga harakat qiladilar. Bundan ko‘rinadiki, an’anaviy o‘qitish uslublari bilan taqqoslaganda, maktabgacha ta’limda STEAM yondashuvi bolalarni tajribalar o‘tkazishga, modellar tuzishga, mustaqil ravishda musiqa va filmlar yaratishga, o‘z g‘oyalarini haqiqatga aylantirishga va yakuniy mahsulotni yaratishga undaydi. Ushbu ta’lim yondashuvi bolalarga nazariy va amaliy ko‘nikmalarni samarali tarzda birlashtirishga imkon beradi va keyingi ta’lim jarayonini osonlashtiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda STEAM texnologiyasi bugungi kundagi yoshlarni o‘qitishning yangicha va samarali texnologiyalaridan biri hisoblanadi. Ta’lim jarayoning ushbu texnologiyaning joriy etilishi o‘quvchi yoshlarni ham vaqtini tejabgina qolmasdan kompleks yondashuv asosida ma’lumotlarni tushunadilar va idrok eta oladilar. Bu esa ta’lim sifatiga ozining samarali ta’sirini o‘tkazadi albatta.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0041/2-9.pdf>.
2. MAKTABGACHA TA’LIMDA STEAM TEXNOLOGIYALARI.
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna. Toshkent - 2022
3. TA’LIMDA STEAM YONDASHUVI. To‘raqulov Akbar Rustam o‘g‘li

